

MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE: UMA ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA, NA PROVÍNCIA DE CABO-DELGADO

Viaze Maera

viazemaera2020@gmail.com

Alice Nhamposse

anhamposse@ucm.ac.mz

Data de submissão: 29/10/2024

Data de aceitação: 04/02/2025

DOI: [10.1121/rcisctac.v1i27.10](https://doi.org/10.1121/rcisctac.v1i27.10)

Resumo

O presente trabalho tem como título: Análise de Mecanismo e Avaliação de Qualidade nas Instituições do Ensino Superior Privadas na Província de Cabo Delgado, especificamente na UNIAC, onde com o tema pretendemos avaliar a qualidade do Ensino Superior nas instituições privadas, com a finalidade de perceber a importância que esse processo de avaliação tem no processo de Ensino e Aprendizagem. A pesquisa refere-se de um estudo descritivo, qualitativo e quantitativo de carácter exploratório, para o desenvolvimento da pesquisa, adoptou-se vários procedimentos metodológicos, combinado desde: Revisão de Literatura, Inquéritos estruturados e semiestruturado; Os dados foram obtidos por meio de indicadores quantitativos e qualitativos, mediante a aplicação de inquérito estruturados com perguntas fechadas aos elementos considerados chaves no processo de avaliação de qualidade. Após a colecta, os dados foram inseridos na folha de cálculo Microsoft Excel 2016 de onde, fez-se a análise dos mesmos que consistiu em tratamento dos dados e seguidamente fez-se a tabulação ou produção de gráficos que posteriormente seguiu-se na interpretação dos resultados. Mediante todos os indicadores verificados e validados, e que sua maioria estão positivamente em concordância com os princípios de garantia e melhoria de qualidade no ensino superior, conclui-se que, a UNIAC reúne ferramentas adequadas para a garantia de qualidade dos seus estudantes em todos os níveis de ensinos e curso.

Palavra-chave: Ensino e aprendizagem, educação, avaliação, qualidade, ensino superior.

Abstract

The present work has the title, Mechanism Analysis and Quality Assessment in Private Higher Education Institutions in the Province of Cabo Delgado, specifically at UNIAC, where with the specific theme evaluate the quality of Higher Education in private institutions, to understand the importance that this evaluation process has in the Teaching and Learning process. The research refers to a descriptive, qualitative and quantitative study of an exploratory nature, for the development of the research, it adopted several combined methodological procedures including: Literature Review, Structured and semi-structured surveys; Data were obtained through quantitative and qualitative indicators, through a structured survey with closed questions to elements considered key in the quality assessment process. After collection, the data was entered into the Microsoft Excel 2016 spreadsheet, where analysis was carried out, which consisted of processing the data and then tabulating or producing graphs, which later got in the way of interpretation. of the results. Based on all selected and validated indicators, most of which agree with the principles of guaranteeing and improving quality tools in higher education, it is concluded that UNIAC brings together guidelines for guaranteeing the quality of its students in all teaching levels and courses.

Keywords: Teaching and learning, education, assessment, quality, higher education.

1. Introdução

O presente trabalho faz menção da avaliação de qualidade do Ensino Superior nas instituições privadas, com a finalidade de perceber a importância que esse processo de avaliação tem no processo de Ensino e Aprendizagem (PEA), assim como averiguar os instrumentos utilizados, com a finalidade de apreender os impactos dessa sistemática na melhoria de qualidade nas instituições do Ensino Superior.

Essa preocupação decorre dos inúmeros conceitos atribuídos ao termo qualidade, seu significado ambíguo para a comunidade interna e externa às instituições de ensino superior (IES) e a importância que a explicitação dos componentes envolvidos merece, para direccionar as acções necessárias à melhoria do funcionamento e do desempenho das actividades que exerce e dos “produtos” (serviços e métodos) por elas gerados.

Por tanto, apesar da avaliação de qualidade no processo educacional não ser um tema recente, as iniciativas de avaliação do ensino superior no país são recentes e relacionam-se com o pressuposto de que processos avaliativos podem contribuir para a qualidade da educação superior.

Assim sendo, o presente projecto visa apresentar aspectos conceituais e técnico sobre a avaliação da qualidade nas IESP, mediante pesquisas efectuadas na instituição em causa e confronto de artigos que versam sobre essa matéria. A pesquisa tem como objectivo central analisar os mecanismos de avaliação de qualidade nas instituições de ensino superior na província de CD. E fazem parte dos objectivos específicos os seguintes: identificar as principais ferramentas usados para processo de análise de qualidade na UNIAC, descrever a importância do processo de avaliação de qualidade no PEA e identificar os pontos chave que contribuem no fracasso da Aplicação do processo de Avaliação de qualidade na UNIAC.

2. Metodologia

A pesquisa refere-se de um estudo descritivo, qualitativo e quantitativo de carácter exploratório, pois, busca mostrar ou descrever as nuances reais da instituição no que diz respeito as normais usadas internamente para a melhoria da qualidade do ensino. Para o desenvolvimento da pesquisa, adoptou-se vários procedimentos metodológicos combinados desde: Revisão de Literatura, Inquéritos estruturados e semi-estruturado.

Área de estudo: O estudo foi realizado em Pemba, especificamente na Delegação regional da UNIAC, site no Bairro de expansão na Avenida Rizuane Mubaraka. A UNIAC é uma instituição do ensino Superior de Índole Privada, que opera na cidade de Pemba desde o pretérito ano de 2009, onde vem ministrando várias áreas do saber em diferentes faculdades nomeadamente; Faculdade de Ciências de Saúde, Ciências Económicas, Ciências Políticas e Sociais e Faculdade de Engenharia e Tecnologia.

É uma instituição que está em constante crescimento a nível Profissional e estrutural, pautando sempre pela melhoria do ensino e formação de profissionais com capacidades,

qualidades e competências de fazer face aos desafios e conjuntura actual em que o país se encontra. Desde o início das suas actividades, a UNIAC colocou vários profissionais no mercado, e vem ocupando posições cimeiro nas instituições públicas e privadas do país, facto que, torna esta instituição uma das mais serias e competente instituição do ensino superior Privada do País.

Pesquisa Bibliográfica: A análise documental, é resultante da pesquisa bibliográfica de fontes que versam sobre a matéria em alusão, assim como dos arquivos disponíveis na instituição ora em estudo utilizados como evidências no processo de avaliação de qualidade. Por isso, para a elaboração deste trabalho fez-se o levantamento bibliográfico por meio de consultas a artigos, Manuais, dissertações, livros, monografias e trabalhos científicos que conduziram a uma reflexão sobre conceitos e ideias importantes de autores que tratam da temática de avaliação de qualidade nas Instituições de ensinos Superiores, bem como, normas legais pertinentes ao assunto.

Colecta de dados: Para a colecta de dados os mesmos foram obtidos por meio de indicadores quantitativos e qualitativos, mediante a aplicação de inquérito com 60 questionários estruturados com perguntas fechadas aos elementos considerados chaves no processo de avaliação de qualidade, dentre eles os estudantes de diversos cursos e deferentes níveis (Primeiro ciclo), foram também entrevistados os docentes da instituição sendo eles factores chaves no processo de ensino e aprendizagem, a entrevista foi também extensiva aos CTA e os coordenadores de diversos cursos ministrados na instituição, a fim de verificar e certificar do conhecimento assim como da disponibilidade suficientes das ferramentas que garante a melhoria de qualidade de ensino na instituição.

Análises dos Dados: Após a colecta, os dados foram inseridos na folha de calculo Microsoft Excel 2016 de onde, fez-se a análise dos mesmos que consistiu em tratamento dos dados e seguidamente fez-se a tabulação ou produção de gráficos que posteriormente seguiu-se na interpretação dos resultados.

3. Resultados e Discussão

3.1 Em relação a Faixa etária dos inqueridos.

Gráfico 1: Idades dos Estudantes que participarão no inquérito

Fonte: Autores (2024)

Participaram no inquérito estudantes da UNIAC frequentando o primeiro Ciclo de ensino superior, em vários cursos ministrados nesta instituição e delegação em caso específico. No entanto, de acordo com o gráfico, dos entrevistados a maioria, isto é 75% estão na faixa etária de 18 a 25 anos de idade em todos cursos entrevistados, seguida de uma população com a idade entre 26-30 anos e a minoria com a idade entre 31 a 40 anos idade. Nesta perspectiva, os dados vão de acordo com Crawford (2011), onde refere que o estudante como um actor e produto do ensino, é o foco das atenções, o estudante é o 'cliente' do sistema de educação no sentido de que o indivíduo adquire conhecimento, habilidade e atitudes. Por outro lado, o estudante é o 'actor' que contribui no seu desenvolvimento (*Self*) e que o seu comportamento influencia na qualidade de serviços oferecidos pela instituição.

3.2 Nível académico dos Docentes

Gráfico 2: Educação dos professores

Fonte: Autores (2024)

De acordo com os entrevistados referiram que maior parte dos docentes possuem nível académico de Mestrado entorno dos 44%, seguida de licenciados com 29%, e por último seguem docentes com nível de Doutorados e especialistas em 18% a 9% respectivamente, o que nos remete a afirmar que a nivela académico dos docentes da UNIAC, responde com o recomendado pelas normas vigentes que possam garantir a melhoria da qualidade do ensino, pois, sua maioria são mestres, e um número considerável do PhD. Na análise do gráfico, os dados vão de acordo com o estipulado na nova lei do ensino superior, a Lei nº 27/2009 de 29 de Setembro em substituição da Lei nº 5/2003 de 21 de Janeiro, determina que 1) O ensino superior realiza-se com docentes altamente qualificados, habilitados com o grau académico de Doutor na área científica, técnica ou artística a que se candidatam para leccionar, e A composição inicial mínima do corpo de docentes nas instituições de ensino superior varia de acordo com a classe a que a instituição pertence, de acordo com o grau de exigência ou do tipo de formação superior, nos seguintes termos: 3.1) O corpo docente inicial das instituições de ensino superior da classe A é de um terço do total de docentes necessários a tempo inteiro, sendo metade dos quais com qualificação académica de Doutor. Aliado a isso, o Forgrad (2001) refere que A docência universitária exige a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão. Faz parte dessa característica integradora a produção do conhecimento bem como sua socialização. A indissociabilidade aponta para a actividade reflexiva e problematizadora do futuro profissional. Articula componentes curriculares e projectos de pesquisa e de intervenção, levando em conta que a realidade social não é objectivo de uma disciplina e isso exige o emprego de uma pluralidade metodológica.

3.3 Referente a quesito Didáctico

Gráfico 2: Referente ao quesito didáctico.

Fonte: Autores (2024)

Em relação a este ponto, foram colocadas várias questões associadas, que resultaram em respostas cumulativas, onde dentre as questões referiu-se em relação a “*disponibilidade dos docentes para atenderem os estudantes*”, onde a maioria dos entrevistados responderam de forma positiva que os docentes têm tido contacto de apoio aos estudantes. Quanto ao quesito “*Existência de uma Biblioteca equipado*”, os inqueridos afirmaram na sua maioria a existência desse centro de apoio, embora alguns sugerindo o apetrechamento de fontes actualizadas. No que diz respeito ao quesito “*Existência da sala de informática*”, os inqueridos referiram que, existe sim sala de informática disponível para os estudantes, porem, referiram que deve se melhorar a condição ou o apetrechamento. Com isso, os resultados entram em

concordância com o referido na nova lei do ensino superior, a Lei nº 27/2009 de 29 de Setembro onde Sobre infra-estrutura estipula: 1) As instalações das instituições de ensino superior devem possuir no mínimo os seguintes elementos iniciais: a) terreno para a instalação do campus; b) área de salas de aula com altura e superfície adequadas, conforme as normas de construções dos edifícios escolares em vigor no país; c) sala multiuso para o desenvolvimento de actividades várias; d) área para o corpo docente; e) Área administrativa; f) Espaço livre suficiente para os estudantes; g) área da biblioteca; h) área de laboratórios; i) instalação para a prática de actividades desportivas; j) instalações sanitárias construídas separadamente param os estudantes dos dois sexos; k) instalações sanitárias param o corpo docente e técnico – administrativo.

3.4 Disponibilidade de Internet

Gráfico 3: Referente ao quesito didáctico.

Fonte: Autores (2024)

Em relação a esse indicador, os entrevistados na sua maioria 65% referiram que, não há acesso a internet disponível facto que gera preocupação e pouca parte dos mesmos 35% referiam que há acesso a internet de vez em quando, embora que fraca e não de forma frequente.

3.5 Componente Pedagógico

Gráfico 2: Componente pedagógica

Fonte: Autores (2024)

O gráfico acima apresenta uma análise sobre a educação dos professores e condições de ensino a partir de cinco categorias principais, e Os dados mostram a percentagem de respostas “Sim” e “Não” para cada uma dessas categorias, assim:

a) Didáctica dos professores: têm domínio da matéria: a maioria dos entrevistados responderam “Sim”, indicando que a maior parte dos professores domina bem o conteúdo ministrados nas respectivas disciplinas, ao passo que, as minorias dos entrevistados referiram que poucos docentes, não têm domínio da matéria.

b) Pontualidade dos professores: dos entrevistados a minoria responderam “Sim”, ou seja, uma pequena parte acha que os professores são pontuais; em contrapartida, a maioria dos entrevistados Responderam “Não”, o que significa que um número maior acredita que os professores não são pontuais.

c) Tamanho de salas de aula: em relação a esse indicador, maior parte dos entrevistados afirmam que sim, as salas de aula são adequadas em termos de espaço em relação ao número de alunos. e a minoria consideram que não, as salas de aula não correspondem à proporção ideal de alunos.

d) As salas têm um conforto térmico: dos entrevistados, a minoria referiram que sim, as salas possuem conforto térmico adequado para garantir o PEA, a passo que a maioria dos entrevistados, consideram que não, as salas não oferecem um ambiente termicamente confortável para o ensino, sendo o maior percentual negativo entre as categorias analisadas.

e) Existe laboratório equipado para estudos: a maioria referiu que não há laboratórios equipados de forma satisfatória, talvez pelo facto da instituição se encontrar em construção e a área onde funcionavam os laboratórios estarem afectadas pelas obras. No entanto, a minoria dos entrevistados, referiram que, tem sim laboratórios equipados, pese embora em obras. Com isso, os resultados entram em concordância com o referido na nova lei do ensino superior, a Lei nº 27/2009 de 29 de Setembro onde Sobre infra-estruturas estipula: 1) As instalações das instituições de ensino superior devem possuir no mínimo os seguintes elementos iniciais: a) terreno para a instalação do campus; b) área de salas de aula com altura e superfície adequadas, conforme as normas de construções dos edifícios escolares em vigor no país; c) sala multiuso para o desenvolvimento de actividades várias; d) área para o corpo docente; g) área da biblioteca; h) área de laboratórios; i) instalações para a prática de actividades desportivas;

3.6 Quesito Profissional

Gráfico 6: Saídas profissionais

Fonte: Autores (2024)

O gráfico intitulado “**Saídas Profissionais**” apresenta a percepção dos respondentes sobre vários aspectos relacionados à orientação profissional e à adequação do curso oferecido pela instituição. O eixo vertical do gráfico mostra a percentagem de respostas, variando de 0% a 60%, enquanto o eixo horizontal apresenta quatro categorias diferentes de avaliação.

Primeira Categoria: Orientação para o Mercado de Trabalho

Nesta categoria, maior parte dos respondentes acreditam que o curso está orientado para o mercado de trabalho, visto que da retrospectiva dos que se formaram, tem sempre colocação em vários sectores de trabalho, enquanto isso, a minoria dos entrevistados discordam desse possibilidade.

Segunda Categoria: Adequação do Plano de Estudos com os Objectivos

Maior parte dos participantes consideram que há uma adequação do plano de estudos do curso com os objectivos estabelecidos, quando comparado com a minoria, que não vêem essa adequação dos planos de estudos em relação aos cursos e ou disciplinas.

Terceira Categoria: Disponibilidade de Estágio em Empresas e Serviços

Nesta categoria, a maior percentagem dos entrevistados, acreditam que a instituição oferece estágios em empresas e serviços públicas ou privadas, enquanto a minoria diz que não ou pelo facto de ser um curso específico.

Quarta Categoria: Disponibilidade de Aulas Práticas e Visitas de Estudos

Nesta última categoria, apenas a minoria dos respondentes afirmam que a instituição disponibiliza aulas práticas e visitas de estudos, contrastando fortemente com a maioria que dizem o contrário, que as práticas e visitas de estudos podem acontecer em cursos específicos com caso de Engenharia Agro-pecuária e Medicina. Os resultados nessa secção, no indicador Curriculum, vão de acordo com o preconizado pelo Chirstope et al., (2015, p.14).que refere que, **O curriculum** Um dos primeiros passos para incentivar a qualidade do sistema de ensino é a busca de uma efectiva valorização do curriculum que constitui "o modo de traduzir a ligação da teoria educativa à prática pedagógica" numa ligação que "tem que ser concebida com uma grande dose de pragmatismo, procurando otimizar-se o que pode ser face ao que deveria ser"`. Deste ponto de vista, o curriculum dever-se-á entender como uma construção múltipla em diferentes contextos que implica decisões de muitos actores, como um projecto cujo processo de desenvolvimento se torna dinâmico e interactivo e como um propósito que ocorre dentro de um dado contexto organizacional.

Enquanto instrumento de escolarização, a qualidade de um curriculum (e não restritamente a de um programa de estudos) avalia-se por estes qualificativos: geral e equilibrado (na selecção cultural das matérias de estudo); útil (na preparação para a vida activa e na adaptação da escola às exigências da sociedade); diferenciado (no pragmatismo da sua elaboração e realização).

4. Conclusão

O ensino tem qualidade, quando tiver valor e mérito, quer seja num sistema, num processo, ou num programa em curso. Assim, a avaliação e a qualidade é instrumento mobilizador de novas atitudes e práticas, numa lógica de avaliação.

Com isso, o estudo revelou a existência de ferramenta adequada que garante a melhoria de qualidade nas instituições do ensino superior privada em caso específico da UNIAC, visto que, como os resultados referenciaram dentre os vários indicadores, validaram-se positivamente a favor, nos seguintes moldes. UNIAC possui um corpo Docente qualificado e com nível académico recomendando, sendo sua maioria com nível académico de Mestrado entorno dos 44%, e nível de Doutorados em tornos de 18, este facto nos remete a determinação e compromisso que a instituição tem em termos de níveis dos seus docentes.

Aliado a isso, notou-se também a “disponibilidade dos docentes para atenderem os estudantes”, assim como a “Existência de Biblioteca, Laboratórios e sala de informática devidamente equipado” para fazer face ao processo de ensino e aprendizagem e conseqüentemente a melhor de qualidade. As salas de aulas correspondem ao rácio estudante/espço físico consolidado pelo elevado condições de conforto térmico.

Notou-se também que, os cursos ministrados na instituição onde ocorreu o estudo estão orientados para o mercado de trabalho, visto que da retrospectiva dos que se formaram, tem sempre colocação em vários sectores de trabalho, enquanto isso, a minoria dos entrevistados discordam desse possibilidade. Aliado a isso, os planos temáticos estão adequadas aos objectivos das disciplinas e cursos.

Para aprimora o processo de aprendizagem e garantir a qualidade, notou-se que a UNIAC oferece estágios em empresas e serviços públicas ou privadas para os seus estudantes, assim como realizam aulas práticas e visitas de estudos em vários sectores, este facto, incrementa a qualidade de ensino desta instituição pois, mantém os estudantes dotados de técnicas de saber fazer.

Mediante todos os indicadores assim verificados, e que sua maioria estão positivamente em concordância com os princípios de garantia e melhoria de qualidade no ensino superior, conclui-se que, a UNIAC reúne ferramentas adequadas para a garantia de qualidade dos seus estudantes em todos níveis de ensinos e curso.

5. Referências Bibliográficas

- Abreu, L. S. M. C. (2021). *Educação de qualidade na perspectiva da UNESCO: a formação dos professores em foco. 3ª Reunião Científica da ANPEd-Norte*. Pará – Brasil
- Arroyo, M. G. (1979). *Administração da educação, poder e participação. Educação e Sociedade*. Rio de Janeiro, n. 2, Janeiro, p. 34-36.
- Arrunda, J. R. C. (1997). *Políticas e indicadores da Qualidade na Educação Superior*. Rio de Janeiro, Brasil: Dunya Editora.
- Assmann, H. (1993). *Pedagogia da qualidade em debate. Educação e Sociedade*, São Paulo, n. 46.
- Baldrige, J. V. (1983). *Organizational characteristics of colleges and universities in the dynamics organizational change in education*, Berkeley: Michigan Publishing Cooperation.
- Bastos, D. (2009). *Gestão da qualidade e da competitividade*. Maputo, Moçambique: ESA.
- Beira, J. C, Vargas, S. M. L, & Gonçalo, C. R. *Gestão da qualidade de ensino básico em Moçambique: um estudo em escolas primárias*. ISSN 2237 – 4558 Navus | Florianópolis | SC | V.5 | n.4 | NAVUS Revista de Gestão e Tecnologia. 2015
- Buarque, C. (1994). *A Aventura da universidade*. São Paulo: Editora UNESP/Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Cartter, A.M. (1966). *An assesment of quality in graduate education. American Council in Education*, Washington.
- Christoper, M. Elacqua, G., Martinez, M., Araújo & Oliveira, J. B. (2015). *Educação baseada em evidências: como saber o que funciona na educação*. Instituto Alfa e Beto. Brasília, Brasil.

- Clemente, F.; Sturgis, R. B. (1974). *Quality of department of doctoral training and research productivity. Sociology of education*. New York, n. 47, pp. 287-299.
- CNAQ. (2016). *Manual de avaliação externa de cursos e/ou programas*. Maputo, Moçambique: CNAQ.
- CNAQ. (2018). *Relatório de auto-avaliação*. Maputo, Moçambique: CNAQ.
- Deolindo, R. (2015). *Gestão da qualidade e meio ambiente*. Universidade Unigranderio. Disponível em <https://pt.slideshare.net/amaral192/gesto-da-qualidade-e-meio-ambiente-01>
- Dias, C. M. (2009). *Olhar com olhos de ver. Revista portuguesa de pedagogia*, p.175-188.
- DIAS, C., Horiguela, M. De L. M & Marchelli, S, (2006). *Políticas para avaliação da qualidade do Ensino Superior no Brasil: um balanço crítico*. Educ. Pesqui.v.32 n.3 São Paul, Brasil: SciELO, <https://doi.org/10.1590/S1517-97022006000300002>
- Dias, J. (2003). *Avaliação: políticas educacionais e reformas da Educação Superior*. São Paulo: Cortez.
- Diker, G. (1996). *La evaluacion de la calidad como dispositivo de regulacion social: Reunión Anual da Anped, Caxambu. Anais... Caxambu. Mimeografado*.
- Dos Santos. A.A.M, Guimarães, E. A & DE Brito, G. P. (2013). *Gestão da Qualidade: conceito, princípios, métodos e ferramentas*. Faculdade de Ensino e cultura do Fareá – FAECE / Faculdade de Fortaleza – FAFOR, Revista Científica Intermeio
- Dourado, L. F.; Oliveira, J. F. de; Catani, A. M. (2003). *Transformações recentes e debates atuais no campo da Educação Superior no Brasil*. In: *Políticas e gestão da Educação Superior Políticas e gestão da Educação Superior. Políticas e gestão da Educação Superior São Paulo: Xamã*. p. 17-30.
- Enguita, M. F. *O discurso da qualidade e a qualidade do discurso*. In: GENTILI, P.; SILVA, T. T. da. (1997). (Orgs.). *Neoliberalismo, Neoliberalismo, qualidade total e educação: qualidade total e educação visões críticas*. 5. ed. Petrópolis: Vozes, p. 93-110.
- Franco, C. *Quais as contribuições da avaliação para as políticas educacionais?* In: BONAMINO, A. BESSA, N. FRANCO, C. (2004). (Orgs.). *Avaliação da Educação Básica. Avaliação da Educação Básica Rio de Janeiro: Loyola*. p. 45-63.

- Gadotti, M. (2013). *Qualidade na educação: uma nova abordagem*. In Congresso de Educação Básica: Qualidade de aprendizagem, COEB, 1. Florianópolis. Brasil: COEB
- Gomes, A. M. (2003). *Estado, mercado e Educação Superior no Brasil: um modelo analítico*. *Educação & Sociedade, Educação & Sociedade Campinas*, v. 24, n. 84, p. 839-872.
- Langa, H. (2017). *Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES): Seminário sobre indicadores da Auto-avaliação e os Padrões de Qualidade no Ensino Superior*. Maputo, Moçambique: CNAQ
- Langa, P.V, Cumaio, G. F. & Rafael D. P. (2014). *Cinquenta anos de legislação e políticas públicas do Ensino Superior em Moçambique (1962-2012)*. Maputo, Moçambique: Patrício Vitorino Langa.
- Macbeath, J., Schratz, M., Meuret, D., & Jakobsen, L. B. (2005). *A história de Serena, viajando rumo a uma escola melhor*. Edições Asa. Porto.
- Mosca, J. (2009). *Práticas e desafios do ensino superior em Moçambique: Economizando*. Maputo: Alcance Editores.
- Nascimento, M.T. (2011). Instrumentos de Avaliação da Educação Superior: continuidades e avanços. Recuperado em 18 de Julho, 2024, de http://www.slmb.ueg.br/paidos/artigos/1_instrumentos_de_avaliacao.pdf.
- Netto, C., Giraffa, L.M.M., & Faria, E.T. (2010). *Graduações a distância e o desafio da qualidade*. Porto Alegre: EDIPUCRGS.
- Oliveira, C. A. S. (2003). *O desafio da Avaliação do desafio: a questão dos programas sociais*. *Ensaio: avaliação de políticas públicas em avaliação*. Vol. 11, n.º 39, 139-140.
- Premugy, C.I.C. (2012). *Colectânea de Legislação de Ensino Superior*. Maputo, Moçambique: MINED.
- Rosa, C. (2004). *Gestão Estratégica Escolar*. Rio de Janeiro: Editora Vozes.
- Silva, E.L. (s/a). Tendências pedagógica: processo de ensino e aprendizagem. Recuperado em 18 de Julho, 2024.
- Taimo, J. U. (2010). *Ensino Superior em Moçambique: história, política e gestão*. Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Metodista de Piracicaba. Tese de doutoramento em Educação. São Paulo, Brasil: Universidade Metodista de Piracicaba.

- Unesco. *Conferência Mundial sobre o Ensino Superior 2009: as novas dinâmicas do Ensino Superior e pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social*. Paris, França. (2009). Disponível em:<http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/31442>
- Valle. J. A. (2013). *40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento*. 3ª edição, Rio de Janeiro, Brasil: MERH DAYCHOUM.
- Veiga, I.P. A & Naves, M. L. de P. (2005). *Currículo e Avaliação na Educação Superior*. São Paulo, Brasil: JM Editora, Lda.
- Weinzierl, D. (2012). *Considerações Acerca do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC*. Recuperado em 18 de Julho, 2024.